

ENSINO DE GEOGRAFIA E METODOLOGIAS ATIVAS: O USO DO RECURSO EDUCACIONAL AULA DE CAMPO

Francisco Andersson Gomes de Andrade¹

Ianny Cristina Teixeira Silva²

Irene de Oliveira Batista³

Islano Pereira Gomes⁴

Jessiane Rodrigues Sena⁵

Juliana Oliveira Araújo⁶

¹Graduando do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, franciscoandrade2005@aluno.uespi.br.

²Graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, iannysilva@aluno.uespi.br.

³Graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, irenebatista@aluno.uespi.br.

⁴Graduando do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, islanogomes@aluno.uespi.br.

⁵Graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, jessianesena@aluno.uespi.br.

⁶Professora Mestra do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI/Campus Piripiri, oliara.juliana@gmail.com.

DOI:

RESUMO

A aula de campo constitui um recurso fundamental para o ensino de geografia, diante da necessidade contemporânea que se exige dos professores adotarem metodologias ativas e dinâmicas capazes de aproximar os conteúdos a realidade dos alunos. Ao permitir a observação direta dos eventos que configuram o espaço geográfico, essa prática favorece a compreensão dos conteúdos estudados e amplia as possibilidades de aprendizagem, bem como auxilia na construção do conhecimento. Assim este estudo objetivou verificar a importância da aula de campo no ensino de Geografia. Os procedimentos metodológicos que auxiliaram na execução deste estudo foram: pesquisa básica, descritiva, bibliográfica por meio da análise de artigos científicos que versam sobre a aula de campo e o ensino de geografia Cruz, Santos e Pereira (2025), Santos e Buriti (2020), Santos de Jesus e Santos (2019), pesquisa qualitativa. Os resultados apontaram que a aula de campo constitui um recurso pedagógico eficaz no ensino de Geografia, ao possibilitar a integração entre conhecimentos teóricos e práticos, estimular a leitura da paisagem, a interpretação de fenômenos geográficos e a compreensão crítica do território. A experiência prática revela que a aprendizagem transcende os conteúdos conceituais, envolve saberes indispensáveis para a análise do espaço, como a identificação de formas de relevo, tipo de rochas, elementos culturais e transformações urbanas. Os estudos versam que embora essa metodologia exija planejamento e infraestrutura adequados, ela potencializa a participação discente, amplia a compreensão interdisciplinar do território e auxilia na formação de professores críticos e capazes de atuar como agentes de transformação social. Assim, reforça-se que a aula de campo não resolve de forma isolada os desafios educacionais, mas, quando bem articulada aproxima os estudantes de suas realidades, valoriza

seus saberes cotidianos e promove uma aprendizagem coletiva e significativa, ampliando a qualidade da educação geográfica.

Palavras-chave: aula de campo; educação geográfica; formação docente; Geografia escolar.

REFERÊNCIAS

CRUZ, L. G.; SANTOS, R. S.; PEREIRA, A. J. A importância da aula de campo no ensino de geografia: contribuições e desafios. *In: Anais XVII EREGEO - Geografias Emancipatórias e Desigualdades Socioespaciais num mundo em transformação, 2025. Anais eletrônicos...* Disponível em: <https://www.anais.ueg.br/index.php/eregeo/article/view/16862>. Acesso em: 19 nov. 2025.

SANTOS DE JESUS, M. C.; SANTOS, M. F. A aula de campo no ensino da Geografia: experiências cotidianas na cidade para construção de aprendizagens. **Revista Ensino de Geografia (Recife)**, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 187–198, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/ensinodegeografia/article/view/241728/32681>. Acesso em: 19 nov. 2025.

SANTOS, A. F. L.; BURITI, M. M. S.A importância da aula de campo no processo de ensino e aprendizagem de Geografia. **GeoUECE (online)**, v. 09, n. 16, p. 181-194, 2020. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/GeoUECE/article/view/3205/3638>. Acesso em: 19 nov. 2025.